

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Миршохид Рахимжонов

Студент 2-курса направления “Юриспруденция”
Национального университета Узбекистана

Аннотация

В настоящей статье автор рассматривал понятие договора возмездного оказания образовательных услуг. Также возмездное оказание образовательных услуг по мнению автора имеет широкое распространение. Это обусловлено множеством причин, среди которых можно выделить недостаток бюджетного финансирования высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: образование, договор, возмездное оказание образовательных услуг, образовательные услуги, образовательные учреждения.

Abstract

In this article, the author examined the concept of a contract for the provision of educational services for a fee. Also in the author's opinion, the provision of educational services for a fee is widespread. This is due to many reasons, among which one can highlight the lack of budget funding for higher education institutions.

Key words: education, contract, provision of educational services for a fee, educational services, educational institutions.

В условиях реализуемых в нашей стране масштабных реформ одним из наиболее актуальных вопросов является теоретико-методологический и практический анализ и изучение теоретических и практических проблем регулирования гражданских правоотношений. Концепция совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Ф-5464, определяет задачи по устранению правовых пробелов и коллизий в гражданском законодательстве, препятствующих эффективной защите прав и законных интересов участников гражданских правоотношений.[1] Реализация этих задач в определенной мере осуществляется путем установления механизма правового регулирования договорных отношений в гражданском законодательстве.

Договор возмездного оказания услуг уходит своими корнями в глубокое прошлое. Так, возмездное оказание услуг, в том числе образовательных, было известно уже в классическом римском праве, однако конкретные виды договоров, регламентирующих возмездное оказание конкретных услуг, отсутствовали. Возмездное оказание услуг регламентировалось договором найма услуг (*locatio-conductio operarum*), в соответствии с которым нанявший (*locator*) принимал на себя обязательство исполнить в пользу нанимателя (*conductor*) определенные услуги, а наниматель принимал на себя обязательство оплаты этих услуг в виде вознаграждения, установленного договором. [2,3,4]

В советский период оказание образовательных услуг не являлось предметом рассмотрения наукой гражданского права, а следовательно, правоотношения, складывающиеся в процессе получения образования, не регламентировались нормами гражданского права. Обеспечивая бесплатность получения образования, государство самостоятельно регламентировало перечень как самих образовательных учреждений, так и услуг, оказываемых данными учреждениями. В этой связи государством устанавливался запрет на оказание платных образовательных услуг.

С переходом к рыночной экономике в системе высшего образования начинают распространяться платные образовательные услуги. Появление системы платного образования открыло возможность его получения для тех абитуриентов, которые не могли по результатам вступительных испытаний поступить на бюджетные места. Для самой системы высшего образования это была необходимая мера по сохранению финансово-экономической стабильности учебных заведений. Существенное недофинансирование отрасли с начала 1990-х годов приводило к накоплению социально-экономических проблем для высших учебных заведений. Часть этих вопросов стала решаться благодаря распространению платных образовательных услуг.

На необходимость введения возможности для получения образования на платной основе в тот социально-экономический период обращает внимание целый ряд исследователей, довольно подробно исторические аспекты введения платных образовательных услуг представлены в работе С.Ю. Косицына [5]. Вместе с появлением данной возможности происходила и трансформация поведения абитуриентов на рынке образовательных услуг. Т.Н. Чунихина и А.Е. Крылова обращают внимание на изменение приоритетов выбора учебного заведения, специальности и т.д. с появлением возможности получать

образование на платной основе [6]. Достаточно дискуссионным в научной литературе является вопрос о природе договоров об образовании. Ряд авторов придерживается позиции невозможности рассмотрения договора об образовании как варианта гражданско-правовой сделки, так как в данном случае существует публичный характер образовательных отношений. Так Г.А. Трофимова обращает внимание на переплетение очень многих отраслей права при составлении договоров об образовании, на основе этого автор делает вывод о необходимости выделения образовательных отношений в самостоятельную отрасль права. В своей работе она проводит аналогию с трудовыми отношениями, которые давно выделены в самостоятельную отрасль права [7].

Действительно, по мере стремительного развития науки и техники виды деятельности, направленные на удовлетворение материальных и нематериальных потребностей человека, продолжают расширяться и совершенствоваться. Если в начале предыдущей работы туристические услуги, услуги связи, услуги репетиторства находились на начальной стадии развития, то об образовательных услугах, об аудиторских услугах, консалтинговых услугах и других видах услуг, которые вошли в нашу жизнь сегодня с развитием науки и техники, люди не имели ни малейшего представления.

Следует подчеркнуть, что изучение правовых аспектов возмездных отношений и теоретическое изучение вопросов правового регулирования данного вида общественных отношений началось во второй половине XX века. С этого периода в науку вошли понятия «услуга», а позднее «обслуживание», изучались их теоретические и практические аспекты.

Объем предоставления услуг определяется объемом удовлетворения постоянно растущих материальных потребностей населения, а также предоставления населению материальных и вещевых услуг. Сфера услуг отличается от сферы материальных услуг. Оказание услуг населению означает предоставление материальных услуг, а также возникновение определенных правовых последствий, прав и обязанностей. Предоставление услуг населению включает в себя как материальные, так и нематериальные услуги. К ним могут относиться договоры на совершение юридических или фактических действий договоры перевозки пассажиров, багажа и грузов, экспедиции, депозита.

Следует подчеркнуть, что сервисные отношения реализуются только посредством договоров. В связи с этим ГК Республики Узбекистан при

регулировании договоров в сфере оказания услуг включает в себя отдельную главу, посвященную договору возмездного оказания услуг.

Согласно статье 703 ГК Республики Узбекистан по договору возмездного оказания услуг исполнитель по заданию заказчика оказывает услугу, не имеющую материальной формы (совершает определенные действия или осуществляет определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эту услугу. Важнейшей особенностью, отличающей договор возмездного оказания услуг от иных договоров, регулирующих сервисные отношения, является то, что услуга, предоставляемая исполнителем, оказывается за плату.

Статья 703 ГК Республики Узбекистан конкретно перечисляет виды услуг, которые могут регулироваться договором возмездного оказания услуг. Согласно ему, услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, образовательные, туристические и иные услуги предоставлялись путем заключения договора возмездного оказания услуг.

Сегодня возмездное оказание образовательных услуг имеет широкое распространение. Это обусловлено множеством причин, среди которых можно выделить недостаток бюджетного финансирования высших образовательных учреждений, ежегодное сокращение бюджетных мест и др.

В настоящее время в образовательной сфере Республики Узбекистан все чаще используется договорное регулирование оказания платных образовательных услуг. Главным правовым документом, который закрепляет особенности регулирования и регламентации данной сферы, выступает, соответственно, договор об оказании платных образовательных услуг.

По мнению некоторых авторов договор об образовательных услугах — это документ, оформленный в письменной форме и составленный образовательными учреждениями, содержащий информацию о правах и обязанностях субъектов образовательного процесса. [8,9,10.11,12,13]

В данный момент содержание договора об образовательных услугах не закреплено положениями. По нашему мнению:

1. Договор об образовании или договор об образовательных услугах заключается в простой письменной форме между:

а) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

б) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

7. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Республики Узбекистан.

По нашему мнению, договору возмездного оказания образовательных услуг присущи все признаки, характерные для гражданско-правовых договоров. Договор возмездного оказания образовательных услуг является возмездным, взаимным (двусторонним), встречным обязательством, консенсуальным, каузальным, публичным, срочным договором, а также договором присоединения.

Таким образом, сфера образования на данный момент активно развивается и требует быстрого развития ее правового регулирования. Платные образовательные услуги доступны сейчас не только в частных школах, университетах и других коммерческих учебных заведениях, но и в бюджетных образовательных организациях. Вопросы регулирования и контроля качества обучения требуют более детализованного законодательства в этой сфере.

Договоры об оказании образовательных услуг должны обеспечивать для обучающегося получение образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами, на основе которых образовательная организация разрабатывает образовательную программу. Вопросы регулирования и контроля качества обучения требуют более детализованного законодательства в этой сфере.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Концепция совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Ф-5464.

2. Топилдиев В.Р., Рим хукуқи. Дарслик;. –Т.: Янги аср авлоди, 2013. -263 б.

3.Топилдиев В.Р. ва бошқалар Рим ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. –Т., «Yuridik adabiyotlar publish» 2022. 204 б.

4.Топилдиев В.Р. История гражданского права в Узбекистане и этапы его развития. Вопросы российского и международного права. –Москва: 2019. Том 9. № 10А. Импакт-фактор РИНЦ. –С.159-167.

5.Материалы международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Н. Косицын С.Ю. Развитие законодательства России об оказании платных образовательных услуг учебными заведениями// Государственная служба и кадры. 2014. № 1. – С. 60 – 62.

6. Чунихина Т.Н., Крылова А.Е. Особенности поведения абитуриентов как потребителей на рынке образовательных услуг// Научные труды КубГТУ. 2019. № 7. – С. 237 – 244

7. Трофимова Г.А. Договор о предоставлении высшего образования// Право и образование. 2015. № 5. – С. 34 – 45.

8.Раҳмонқулов Х.Р. Фуқаролик ҳуқуқи муаммолари. Дарслик. –Т, ТДЮИ. 2010. –Б.291.

9.Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. –Т, ТДЮИ. 2006. –Б.144.

10. Topildiyev V.R. Fuqarolik huquqi. Ўқув қўлланма - Т.: Cho‘Iron nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 624 b.

11.Топилдиев В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. –Т., «Yuridik adabiyotlar publish» 2022. –Б. 590.

12.Топилдиев В.Р. Замонавий технологияларни фуқаролик-ҳуқуқий фанларнинг ривожланиши ва фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга таъсири // “Fuqarolik huquqiy fanlarini rivojlantirish tendensiyalari va fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Т., 2022. 47-62 бетлар.

13. Топилдиев, В. Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. -Т.: “Университет, (2014).